

Os quadrinhos em duas abordagens: elementar e holística

Comics in two approaches: elementary and holistic

Lula Borges¹

World University Ecumenical

10.11606/2316-9877.2025.v13.e232941

Resumo

Entendendo que as histórias em quadrinhos são criadas a partir de uma linguagem escrita e visual, o objetivo deste artigo é sistematizar duas possibilidades de se perceber uma página de quadrinhos a partir elementos básicos inseridos nessa prancha, de acordo com a literatura especializada. Uma, definida como *elementar*, adiciona os elementos mínimos até criar uma página, uma história, uma revista. Outra, ao contrário, definida como *holística*, percebe a página de quadrinhos como um todo e os elementos que se colocam dentro dessa prancha de desenhos é que faz a página ser compreendida pelo leitor. A abordagem deste estudo é qualitativa e a metodologia de pesquisa é histórico-bibliográfico por observar os fenômenos dos quadrinhos na história, principalmente recente dessa arte, a partir da revisão bibliográfica de obras, pesquisas, livros, artigos que trabalham, principalmente, sobre o tema linguagem ou semântica dos quadrinhos.

Palavras-chave: História em quadrinhos - Linguagem. História em quadrinhos - Abordagem elementar. História em quadrinhos - Abordagem holística. História em quadrinhos – Teoria.

Abstract

Understanding that comics are living components of learning within basic education, primarily combining art with text, it is always necessary to comprehend the constitutive units of comics to enable education directed towards the development of language and visual arts. This study aims to analyze the elements of comics and subsequently discuss two approaches to their perception from two perspectives. In the first approach, defined as elementary, traditional, or additive, the essential elements of comics are viewed in isolation, such as the speech balloon, panel, line, text, gutter, and so on. In a second proposition, defined as holistic or Groensteenian, the comic page is perceived as a whole—that is, all elements together, interconnected and interdependent. Even if one or more of these elements are missing, the page is still recognized as a comic page. In the theoretical framework, in addition to other authors, the elementary proposition references

¹ Luiz Antônio Dias Borges é doutorando em Ciências da Educação (World University Ecumenical, 2022-). Mestre em Ensino da Arte pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN, 2020). Mestre em Ciências Educação (Universidade Gama Filho, 2013). Especialista em Cinema (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2017). Graduação em Educação Artística (Licenciatura) - Artes Plásticas (UFRN, 1999). Professor de Arte na rede de ensino público do estado do Rio Grande do Norte.

Will Eisner (1985), Cagnin (1978), and Barbieri (2017). Regarding the holistic proposition, Groensteen (2015) is included to complement the discussion.

Keywords: Comics – Language. Comics – Elementary approach. Comics – Holistic approach. Comics theory.

Introdução

Iniciaremos este artigo direcionando a linguagem para uma visão tradicional dos quadrinhos, analisando seus elementos mínimos; depois, teremos a investigação do modelo groensteeniano, com esses elementos sendo percebidos de forma global. Cada elemento precisa do outro, ao mesmo tempo em que os ajuda a ser percebidos como a arte a que se propõem os quadrinhos - uma narrativa que elenca texto e imagem para ser lido.

1 – Narrativa: a abordagem elementar

Como primeiro ponto para uma compreensão maior dos constituintes da Nona Arte, deve ser percebido que existem dois elementos essenciais para as histórias em quadrinhos: o texto e a imagem. Isso, independentemente de se perceber um quadrinho como elemento mínimo ou uma ou duas páginas (pranchas) ou mesmo uma história completa. Sempre se usa tanto o texto quando a imagem, o que será discutido no decorrer deste estudo.

Iniciando pela questão texto, vários são os autores que trabalham na disposição desse elemento, principalmente depois dos anos 1970; no Brasil, Moacyr Cirne (1970) e Luís Antonio Cagnin (1975), entre outros, se destacam por abordar questões semânticas e narratológicas pertinentes à história em quadrinhos. Ressaltam, ainda, a essencialidade da predisposição humana para a criação de histórias, sejam elas fictícias ou baseadas em eventos reais, sendo que, nas histórias em quadrinhos, esses eventos são expressos por meio da inter-relação de desenhos e textos.

Já nos anos 1980, os Estados Unidos se destacam com obras que são referência para muitos pesquisadores. Will Eisner (2005) sublinha que as histórias em quadrinhos representam uma ponte entre as modalidades de leitura textual e visual, uma vez que operam de maneira simultânea com ambos os

elementos, com foco mais efetivo na imagem. O autor enfatiza que uma narrativa que contenha exclusivamente texto não se configurará como uma história em quadrinhos. Por outro lado, uma narrativa desprovida de texto, composta apenas por imagens, pode genuinamente ser classificada como uma história em quadrinhos.

Existem outros termos e funções na narrativa quadrinística quanto a esses dois elementos: o texto, por exemplo, pode se chamar conteúdo, e o pictural, que pode ser descrito como forma (Bolshaw, s.d.). Os dois trabalham bem quando separados um do outro, como em literatura, cronologias, quadros, escultura; mas, quando juntos, tem-se uma história mais envolvente, em que esses elementos se misturam e criam possibilidades, por assim dizer, infinitas de chamar a atenção do espectador/leitor, como é o caso dos quadrinhos.

Em determinadas circunstâncias, o texto pode não ser necessário. Porém, pelo fato de a imagem sobressair em relação ao texto, outros elementos são arrolados para uma melhor compreensão da discussão desta pesquisa, bem como para uma melhor compreensão e identificação dos quadrinhos como linguagem.

1.1 Requadro

Os elementos básicos das histórias em quadrinhos precisam ser decifrados, lidos em um espaço. E esse espaço, com seus detalhes, traços, letras, deve ser percorrido pelo olho, que foca em um local dessa superfície, mas, em decorrência disso, desfoca em outro. De uma forma ou de outra, esses elementos internos do quadro chegam a um limite, como uma moldura que separa o que está dentro ou fora dela. Essa moldura, nos quadrinhos, é o requadro, uma das unidades mínimas de uma narrativa gráfica. Algo que não se deve ser confundido com o quadro. São diferenciados. Quadro é tudo que está dentro dessa demarcação chamada requadro (Barbieri, 2017).

Sua função principal é delimitar o que ocorre nas unidades narratológicas de uma história e a junção de um encadeamento de quadros traz uma linha contínua que envolve cada narrativa em questão. “O quadrinho, como superfície, é delimitado por uma moldura aproximadamente quadrangular. A área delimitada por esta moldura é o fundo” (Cagnin, 1975, p. 82). Tanto as falas quanto os traços

dos desenhos precisam ser colocados dentro desse lugar. E é a junção dos vários requadros que forma as páginas de quadrinhos, que criam a narrativa a ser lida – verbal ou plasticamente.

Apesar de ser chamado de quadrinhos e eles serem definidos por quatro linhas retas, existem requadros de vários tipos, que “continuam a ser chamados assim por força de expressão, pois de quadro, tem muito pouco; adotam todas as formas possíveis, inclusive a do círculo” (Cagnin, 1975, p. 86), tendo inclusive quadrinhos que nem têm delimitação por linha nenhuma. Percebe-se essa linha mesmo onde não existe, na sua ausência (Groensteen, 2015). Já McCloud (1995) defende que o quadrinho, como superfície, não tem apenas a função de fechar as imagens dentro de cada unidade mínima, mas, também, a de definir que é, a partir dele, que o tempo se passa, dependendo do tamanho dos requadros, por exemplo (figura 1).

Figura 1 - Sensação de percepção temporal, a partir do tamanho do quadro.

Fonte: McCloud, 1995, p. 101. Acervo do autor.

1.2 Sarjeta

A sensação de tempo também é definida a partir da sarjeta. Ela é o espaço, normalmente em branco, que separa os requadros. Esse elemento foi desprezado por pesquisadores durante muito tempo. Moacyr Cirne (1970), por exemplo, não fala dele. Cagnin (1975) fala muito superficialmente, principalmente sobre os entre-elementos. Para ele “depende do relacionamento

entre os elementos que compõem uma figura, entre as figuras de um quadrinho ou entre os quadrinhos de uma página” (Cagnin, 1975, p. 87), existindo importância desses entre-elementos na leitura de uma narrativa quadrinizada. Em outra passagem, quando fala sobre a elipse (figura 2), um efeito onde existe o preenchimento de um quadro a partir do vazio, afirma que “Entre um quadrinho e outro fica um vazio que deve ser preenchido pelo leitor. O vazio pode subentender diversos momentos, ou ainda, o que é muito comum, ações diferentes.” (Cagnin, 1975, p. 163).

Figura 2 - Exemplo de elipse, com quadros sem figuração. Quem cria a ação é o leitor, a partir do vazio.

Fonte: Cagnin, 1975, p. 163. Acervo do autor.

Interessante notar que apesar do autor discorrer sobre “entre um quadro e outro”, os exemplos do livro são todos com quadros, como mostrado na figura 2, não com os entre quadros, que é a sarjeta. Na elipse, o quadro que não se mostra é onde a ação ocorre, tendo um quadro depois, o resultado da ação do quadro anterior. Na tira, a ação não é mostrada, tendo apenas a onomatopeia, onde ocorre o tropeço entre o menino e o suporte do pássaro. Necessariamente, o pesquisador não está falando de sarjeta.

Will Eisner (1989) desponta com um termo “não espaço”, ou seja, um espaço na página, que está entre os quadrinhos, que não vai ser utilizado, mas, que, segundo ele, “também tem grande significado dentro da estrutura narrativa” (Eisner, 1989, p. 49). Apesar de não explicar hermeneuticamente o que seria esse “não espaço”, ele mostra alguns exemplos, demonstrando como esses entre quadros podem trazer mais ênfase na criação das imagens nas páginas.

Mas é a partir da obra de McCloud (1995) que esse elemento primordial dos quadrinhos é profundamente estudado. O autor discorre que vemos apenas o que está na frente dos nossos olhos, mas, dentro dos 360 graus que podemos guinar com a cabeça sobre o pescoço, apenas cerca de 90 graus são efetivos.

Nesse caso, estamos, todo o tempo, sem ver grande parte do que ocorre em nosso redor. Esse fator é o vazio que está conosco a todo instante (figura 3).

Figura 3 - Vemos apenas o que está a nossa frente.

Fonte: McCloud, 1995, p. 60. Acervo do autor.

O autor revela que, apesar de não ver o que está em todos os lugares, ao seu redor, a sensação da visão está ligada aos outros sentidos e esses ao nosso cérebro, que “sabe” que o mundo está ao seu redor. “Eu nunca estive em Marrocos, mas acredito que o lugar existe [...] Eu nunca vi a terra do espaço, mas acredito que ela seja redonda” (McCloud, 1995, p. 61) e assim, a percebemos como coisa inteira. “Esse fenômeno de observar as partes, mas perceber o todo, tem um nome. Ele é chamado de conclusão.” (McCloud, 1995, p. 63).

A conclusão é utilizada sempre por nosso cérebro. “Em nosso dia-a-dia, nós tiramos conclusões com frequência, completando mentalmente o que está *incompleto*, baseados em *experiência anterior*” (McCloud, 1995, p. 63, grifos do autor). Exemplos simples podem ser dados a partir, por exemplo, deste texto que é lido agora. Se você lê em tela, o que está vendo são, necessariamente, pixels, pequenos pontos que estão presentes em toda tela, seja computador, tablet, celular, que são arranjados de forma a que, juntos, formem letras, desenhos,

imagens (em movimento ou não). No entanto, existem conclusões que são criadas deliberadamente para enganar o espectador ou criar suspense e assim criar sensações de medo, de humor, de terror, de erotismo.

Esse efeito de conclusão é utilizado pela sarjeta. “Apesar da *denominação grosseira*, a sarjeta é responsável por grande parte da *magia e mistério* que existem na *essência dos quadrinhos!*” (McCloud, 1995, p. 66, grifos do autor). Como falado anteriormente, a sarjeta é o espaço entre os quadrinhos e é nesse local, segundo o autor, que o leitor usa de sua imaginação para criar possibilidades sequenciadas. A sarjeta é um espaço em branco. “Nada é *visto* entre os dois quadros, mas a *experiência* indica que *deve* ter alguma coisa lá!” (McCloud, 1995, p. 67, grifos do autor). E é nele que, se não há nada, pode-se acontecer tudo.

1.3 Balão

O balão tem grande importância nas narrativas gráficas dos quadrinhos. A qualidade principal dos balões é que dentro deles devem estar as falas dos personagens e eles tem variações para poder trazer mais que a fala. Por exemplo, não seria interessante um personagem cochichando ter as mesmas características de um personagem gritando. Assim, o balão surge como uma linha elíptica dentro dos requadros, com uma seta, ou rabicho, (Eisner, 1989). Para Cagnin “as formas dos balões variam ao infinito” (Cagnin, 1975, p. 121) e essa premissa perpassa o traço específico do balão, tendo inclusive a possibilidade de existir falas sem balões ou balões sem falas, mas com representação gráfica suficiente para demonstrar o que o artista deseja, conforme a figura 4.

Figura 4 – Tipos de balão sem fala

Fonte: Cagnin, 1975, p. 125. Acervo do autor.

1.4 Outros elementos dos quadrinhos

Além dos elementos essenciais dos quadrinhos, anteriormente descritos, outros também estão presentes. São essenciais, da mesma forma que os anteriores; porém, podem ser suprimidos, dependendo do estilo, do traço do artista em determinado quadro ou mesmo narrativa.

1.4.1 Planos

Apesar dos planos terem vários nomes e funções, como plano geral, *plongé*, americano, *close*, entre outros, eles se encaixam basicamente em dois. São eles os planos distantes e os planos próximos.

Os planos distantes, nas histórias em quadrinhos, frequentemente retratam o ambiente narrativo, em vez de focar apenas nos personagens. Eles servem para estabelecer o pano de fundo no qual a história se desenrola. Por exemplo, em uma narrativa de ficção científica, o ambiente mostrando são paisagens futurísticas ou mundos alienígenas, enquanto contos ambientados em cenários rurais, como aqueles que retratam o cangaço brasileiro, exigem imagens de paisagens áridas com cactos e terrenos rochosos.

Já os planos próximos, dizem respeito a emoções, detalhes. Se um personagem está triste, contente, com medo, desesperado, esperançoso, esses são os planos que devem ser mostrados. Compreender o uso dos planos contribui para a compreensão da importância desses na linguagem das histórias

em quadrinhos, construindo um significado e atmosfera na história a ser contada (Barbieri, 2017), ajudando a criar ritmo e tensão, além da maneira como os elementos visuais e narrativos se entrelaçam em cada narrativa.

1.4.2 Enquadramento

Complementando os planos, quando se quer imprimir maior envolvimento do leitor na história, tem-se os ângulos de visão para transmitir a narrativa de forma mais dinâmica. Desempenham importância na construção da atmosfera, na criação de tensão e na revelação de informações para os espectadores ou leitores. Os autores elencados neste estudo usam grande parte das suas obras para destacar essa importância e o dinamismo que os enquadramentos trazem ao fator de envolvimento do leitor com a arte sequencial.

Cagnin (1975) explana sobre o simbolismo desses ângulos. Por exemplo, os ângulos baixos são frequentemente empregados para transmitir uma sensação de grandiosidade ou poder. Por outro lado, os ângulos altos podem transmitir uma sensação de vulnerabilidade ou submissão. Outra função do ângulo alto é o ponto de vista do leitor que observa tal cena, vista por cima, ou seja, “pôr-se acima de uma cena pode dar aos leitores acesso a uma riqueza de informações sobre um ambiente [...] e uma sensação de *“por-se acima de tudo”* (McCloud, 2008, p. 29, grifo do autor).

Além desses ângulos, mais tradicionais, os quadrinhos também fazem uso criativo de ângulos incomuns para criar impacto visual e narrativo. Por exemplo, um ângulo oblíquo pode ser utilizado para transmitir uma sensação de desconforto ou distorção, enquanto um ângulo invertido pode ser usado para representar um momento de desequilíbrio ou caos. Essas técnicas permitem que os artistas explorem diferentes perspectivas e desafiem as expectativas do público, adicionando camadas de complexidade à narrativa.

1.4.3 Clima

Para completar o envolvimento do leitor com uma obra, é necessário falar de estilo. O traço do artista é um elemento fundamental na criação de atmosfera e clima nas histórias em quadrinhos. “Uma escolha estilística extrema pode imbuir

cada momento da história com um estado de espírito predominante” (McCloud, 2008, p. 29). Por meio de técnicas como tramas e hachuras, linhas finas e grossas e o uso inteligente de ambientes claros e escuros, os artistas conseguem transmitir uma ampla gama de emoções e sensações ao leitor, que, junto aos enquadramentos e distâncias apropriadas, torna a experiência de leitura mais imersiva e envolvente.

Por meio de padrões de linhas, os artistas podem criar efeitos de sombra, volume e movimento que contribuem para a atmosfera geral do ambiente. Por exemplo, tramas densas e escuras podem ser empregadas em cenas de suspense ou terror, enquanto um traçado mais leve e espaçado pode transmitir uma sensação de serenidade ou tranquilidade (Barbieri, 2017).

1.4.4 Expressões faciais e corporais

McCloud (2008) descreve minuciosamente questões de expressões corporais e, principalmente, faciais. Eisner (1989) também faz menção sobre o assunto e Cagnin (1975) tem um apurado estudo sobre o tema. Nos quadrinhos, as expressões faciais e corporais desempenham um papel vital na transmissão da narrativa. Ao observar as expressões dos personagens desenhados, os leitores são capazes de captar uma gama de emoções e sentimentos, desde a alegria radiante até a tristeza profunda. As sobrancelhas franzidas, os olhos arregalados e os lábios tremendo são apenas alguns exemplos das maneiras pelas quais os artistas conseguem transmitir estados emocionais complexos na forma visual.

As expressões corporais dos personagens também são significantes para comunicar informações sobre suas personalidades e motivações. Gestos como cruzar os braços em sinal de defesa, apontar o dedo acusador ou gesticular com entusiasmo podem revelar muito sobre a psicologia dos personagens e suas interações com o mundo ao seu redor (Cagnin, 1975). Esses detalhes sutis ajudam a enriquecer a caracterização e a tornar os personagens mais tridimensionais para o leitor.

Todos esses elementos importantes para a produção e leitura dos quadrinhos - imagem e texto, balão, requadro, enquadramentos -, normalmente são vistos, revistos e reafirmados por muitos autores que pesquisam quadrinhos mundo afora. No entanto, desponta, desde o final dos anos 1990 e continua até

hoje, um autor que pensa os quadrinhos e seus elementos de forma diferente: Thierry Groensteen (2015).

2 - Groensteen e as histórias em quadrinhos como arte global

O autor vem desenvolvendo trabalhos que percebem os elementos dos quadrinhos não são por si mesmos. Os quadrinhos são um sistema e, assim como todo sistema, um elemento precisa do outro. Esse, aliás, é o nome da obra que analisaremos *Sistema dos quadrinhos* (2015), lançada originalmente em 1999 na França e muito estudada no Brasil e outros países.

2.1 A importância de Groensteen

Durante vários anos, as análises das histórias em quadrinhos a partir dos seus elementos mínimos, conforme mencionado, vem se desenvolvendo no campo de pesquisas sobre o assunto. Só depois dos anos 1960, 1970 e 1980, é que se desenvolveram de forma massiva, inclusive no Brasil, tendo nos autores já citados como Cirne (1970), Vergueiro (2017), Cagnin (1975), entre outros, os primeiros pressupostos sobre o tema, ou seja, livros sobre pesquisas em quadrinhos. Fora do país, autores como Umberto Eco (1979), Will Eisner (1989; 2005), Daniele Barbieri (2017) e Scott McCloud (1995; 2008) despontam como referência, entre outros que, de forma geral, estudam, analisam, investigam os elementos dos quadrinhos e percebem essa arte como uma linguagem.

Por se debruçarem sobre cada um dos elementos acima mencionados, nada de novo realmente veio à tona por muitos anos. Tudo, basicamente, voltando aos clássicos autores aqui já visitados, a partir dos elementos mínimos dos quadrinhos. Thierry Groensteen (2015), com a sua obra *Sistema dos quadrinhos*, defende que não adianta ver os quadrinhos em seus elementos mínimos e sim, ao contrário, temos que olhar cada página ou cada história de forma completa, total.

A primeira diretriz discutida no *Sistema* é que, nos quadrinhos, existe algo mais essencial que os elementos vistos separadamente, a solidariedade icônica. Esses elementos, dependem um do outro. “A condição necessária, se não única, para que possamos falar sobre quadrinhos é que as imagens são diversas e

correlacionadas de alguma forma” (Groensteen, 2015, p. 29). Mesmo que se retire vários dos elementos, continua sendo uma história em quadrinhos. Por exemplo: existem obras que não têm balão, ou requadros e, da mesma forma, continuam sendo histórias em quadrinhos, pois os elementos restantes se solidarizam com o leitor, o qual vai perceber os quadrinhos na obra.

Para Groensteen (2015) existe uma espaçotopia. Todo quadrinho tem seu local. Seja uma página, uma tira, uma *webcomic* (nos celulares ou computadores). As imagens desses quadrinhos ocupam um lugar no espaço e um quadro depende do outro, por isso a solidariedade icônica. Independentemente do dispositivo em si, a história em quadrinhos é espaçotópica, um quadrinhos dependendo continuamente um do outro. Por ser um sistema, existe articulação entre esses elementos.

Outra característica do *Sistema* é a Artrologia que vem da terminologia da biologia, de articulação, onde nela os elementos se entrecruzam. Assim, como existe um sistema venal, respiratório ou nervoso, os quadrinhos são um sistema também, no qual cada elemento se articula com os outros, solidarizando-se para que a leitura seja fruída pelo leitor.

Dessa forma, só depois de se imaginar os quadrinhos como um todo, aí, sim, pode-se começar a pensar sobre as unidades mínimas. Mesmo assim, elas devem ser pensadas em forma de contexto, além de se dividirem em Artrologia Restrita, dedicada aos elementos das páginas em si e em Artrologia Geral, que fala dos entrelaçamentos dos elementos de uma narrativa, abrangendo entrelaçamentos desde entre dois quadrinhos, entre páginas ou até entre obras. Elementos que se entrelaçam para fazer a história acontecer.

2.2 Artrologia específica

Na espaçotopia, tudo começa do macro e vai para o micro. Para se fazer o quadro, precisamos, primeiro, do requadro ou moldura. No entanto, esses requadros são utilizados num espaço maior, que seria o hiper-requadro - que, no final das contas, é a página -, o qual o autor, chama de “prancha”, pois serviria para qualquer tipo de superfície que se possa criar quadrinhos (papel, telas, parede etc). “A definição de hiper-requadro se aplica a uma única unidade, que é a da prancha” (Groensteen, 2015, p. 42). Do hiper-requadro, temos o

hiperquadro, que são todos os quadros de uma página, separados por sarjetas, mas unidos como leitura.

A partir do exemplo do requadro, os elementos dos quadrinhos têm 6 (seis) funções específicas. Essas funções servem também para todos os outros elementos da página, mas fiquemos apenas com o requadro sendo elas:

- *Fechamento e separação*: a página inteira seria um hiperquadro, enquanto o corte da página, o hiper-requadro, fechando, confinando cada quadro interior e esses servem para fechar seu próprio conteúdo. Se em um quadro tenho a imagem de uma pessoa pulando, a informação já está fechada. Se em outro, um rosto assustado, a mensagem está dada. “Fechar o quadro é fechar um fragmento de espaço-tempo que pertence à diegese, para significar sua coerência” (Groensteen, 2015, p. 50). A separação é feita pela sarjeta, entre quadro ou espaço intericônico. A sarjeta, nada mais é que isso: espaço entre os quadros, É uma visão muito diferente do que McCloud (1995) informa no seu *Desvendando os quadrinhos*.
- *Ritmo*: os quadros, sempre dão ritmo aos quadrinhos. Os autores anteriormente estudados, trazem esses exemplos de ritmo em suas obras e, elas se referem aos quadros da página, mas para Groensteen (2015), quem dá o ritmo da leitura dos quadros é a própria página e não seus elementos internos, trabalhando separadamente nos seus confinamentos. O ritmo, para Groesnteen (2015, p. 55) é próximo ao que temos na música, com pausas, rapidez, apoteoses, tensão dentro de cada narrativa e, nelas, o que ocorre dentro de cada página a partir de “uma leitura cadenciada, uma operação ritmada pelo cruzamento de quadros”. Entender o ritmo na leitura dos quadrinhos vai além de simplesmente observar a sequência dos quadros. É preciso considerar a interação entre os elementos visuais e narrativos de uma página, bem como a forma como esses elementos influenciam a experiência de leitura do público. Além disso, essa compreensão do ritmo nos quadrinhos amplia a apreciação e análise das obras. Permitindo reconhecer como os autores manipulam o tempo e o espaço dentro de uma página
- *Estrutura*: é o conteúdo do quadro. Traço, balão, letra, onomatopeia, enfim

o que organiza cada quadro e o hiperquadro, mas da mesma forma os processos perceptivos do leitor, como a colocação de certos quadrinhos de forma que se possa ler mais que as imagens em si nos requadros. O processo perceptivo também é visto nas obras anteriormente citadas, principalmente na decomposição do tempo dentro da linguagem das histórias em quadrinhos.

- *Expressão*: parece fácil de entender ao se perceber um personagem agindo expressivamente com rosto ou corpo em um requadro, mas a função expressiva, diz respeito ao hiperquadro e seus requadros. imaginemos que um assassino esfaqueie alguém e os pingos de sangue crie um requadro na página de forma que o seu limite de requadro seja os pingos de sangue, dando destaque àquele quadro dentro da página. Aí está a função expressiva. Vários tipos de quadrinhos podem criar a expressão no requadro e seus componentes internos, como é visto na figura 5.

Figura 5 - Três exemplos de expressividade da moldura (do requadro), com sua explicação.

A. O traçado denteado sugere uma ação emocionalmente explosiva. Expressa um estado de tensão e está relacionado com a sonoridade áspera associada à transmissão de som do rádio ou do telefone.

B. O quadro comprido reforça a ilusão de altura. A posição dos vários quadrinhos pequenos imita um movimento de queda.

C. Fazendo-se com que o ator rompa os limites do quadrinho, transmite-se a ilusão de força e ameaça. Como se pressupõe que o requadro de um quadrinho é inviolável, isso aumenta a sensação de ação desenfreada.

Fonte: Eisner, 1989, p. 46. Acervo do autor.

- *Indicação de leitura:* assim como a expressão, a disposição dos quadros na página traz um direcionamento para o leitor orientar seu olhar. Em nosso mundo ocidental, quando falamos de literatura, ela é feita da esquerda para a direita e de cima para baixo. Paralelizando com os quadrinhos, lendo uma página, nossa vista também é levada para essa leitura direcional, em que os quadros são lidos de forma a se perceber que seu olhar precisa passar para outro quadro (figura 6) e o artista pode fazer isso de muitas formas possíveis, inclusive não ser percebido pelo leitor.

Figura 6 - Leitura de quadrinhos na cultura ocidental

Fonte: Eisner, 1989, p. 41.

Na figura 7 são visíveis todas as funções dos quadrinhos. Fechamento, separação, ritmo, estrutura, expressão e indicação de leitura, o qual dou mais destaque a essa última função.

Figura 7 – Páginas do personagem Labareda, de Luís Elson.

Fonte: Revista Maturi, n. R, p. 29-32, 1986. Fonte: Imagens cedidas por Luís Elson.

Uma das premissas para produzir uma história em quadrinhos que venha a prender a atenção do leitor é a linha de ação ou indicação de leitura ao mesmo tempo que se vê as outras funções da prancha. A figura 7 (A) mostra a primeira página sem a indicação de leitura ou linha de ação visível, mas na (B) ela é demonstrada pelo galho em primeiro plano, seguindo pela dobra do joelho e a luz na pedra. Os ramos na parte de baixo da página também levam os olhos em direção ao próximo quadro. Seguindo em direção ao chapéu do personagem, nossa visão é direcionada para cima e novamente, como nas páginas da parte

(C) da figura, o nosso olhar é levado pela página, indo até a última, onde termina em uma estação de trem. Tudo corre para essa estação.

Assim, como o exemplo da figura 7, em que cada página tem suas funções, os outros elementos dos quadrinhos também as têm, como o balão: ele tem seu próprio fechamento, separação, ritmo, etc, sempre passando de uma visualização macro para uma micro, além de questões contextuais entre cada um desses elementos, entre outras características das pranchas de cada história.

Groensteen (2015) também discorre sobre a forma do leiaute da página com os quadros internos com dois conjuntos de duas possibilidades, que são quadros regulares, quando os quadros são iguais e irregulares, quando são diferenciados e quadros discretos, quando tem menos expressão ou ostensivo, quando chamam atenção.

2.3 Artrologia geral

Na Artrologia geral, além dos quadros se interligarem estruturalmente, eles também se ligam subjetivamente, trazendo novos significados. Uma mesma figura ou ícone pode ser repetida em uma mesma história ou em histórias diferentes, para que o leitor se identifique com o assunto mostrado na narrativa, para se perceber melhor o que se lê. Um exemplo simples é existir em uma história, talvez sobre futebol, um primeiro quadro com um elemento específico, como uma bola e, no último quadro da mesma história, a mesma bola, criando um *loop* de melhor compreensão entre artista e leitor. Um sintagma. Algo se liga a outra coisa para trazer sequencialidade, como elos de uma corrente para dar mais sentido a uma narrativa.

Toda a compreensão do sistema dos quadrinhos, está, na verdade, ligada ao sintagma e sua sequência de articulações semânticas próximas, numa mesma página ou distante, como por exemplo, em uma série. Algo que acontece num primeiro capítulo, se repete em capítulo posterior, o espectador ou leitor vai perceber que a primeira ação ou informação levou a outra, as duas estão ligadas e, muitas vezes, são apresentadas de forma exatamente igual.

Groensteen (2015) fala sobre o entrelaçamento dos elementos dos quadrinhos em diversas passagens de seu livro. O entrelaçamento é uma trama de vários elementos unidos para compor uma história em quadrinhos. Faz

sentido, assim, compreender o entrelaçamento como um tecido: não apenas o fio de uma história, mas os vários fios que se entrelaçam, assim como fazem as Moiras, deusas gregas que fiam e tecem os destinos de cada personagem. O exemplo do tecido pode ser de grande valia. Todos os fios de um tecido são aparentemente iguais; mas existem pequenas diferenças entre eles. Um dos fios é mais fino, outro mais grosso, outro um pouco torto em uma mesma tessitura. Cada linha de um tecido depende da outra e cada uma tem sua própria característica. No entanto, todas trabalham juntas para que o tecido não se desfaça ou desapareça, deixando de ser o que é: uma trama de fios.

Essa metáfora ajuda a compreender o que é o entrelaçamento ou “tressage”, pelo fato de os elementos de uma história em quadrinhos corresponderem-se uns com os outros e, mesmo faltando um ou outro, percebemos a página de quadrinho como tal. Inclusive, o vazio, o espaço entre eles: a sarjeta. Pensando dessa forma, para Groensteen, o quadro não é determinado pelo que precede ou sucede, mas pelo arranjo de toda a página, o qual ele chama de arranjo global; dessa forma, uma página não define momentos-chave, mas momentos parciais de uma temporalidade que é utilizada dentro do espaço da página.

Na Artrologia geral não se pensa na decupagem, na separação dos elementos dos quadrinhos, mas no entrelaçamento da história, “um modelo de organização que não é o da tira nem do encadeamento, mas sim da *rede*” (Groensteen, 2015, p. 153, grifo do autor). Não mais se deve pensar de quadro a quadro, mas nos diálogos que os quadros têm entre eles mesmos e as distâncias que esses quadros ou informações que estão dentro de cada moldura têm entre si. Esse diálogo pode ser visto entre dois quadros numa mesma página, em quadros de distintas páginas ou mesmo entre quadros de histórias diferentes.

Finalizando, a ideia central da Artrologia geral é que cada espaço ocupado na página é um espaço ativo, não apenas com o que está ao redor de cada quadro, mas com a obra em que ele está inserido e com outras obras. As sequências se entrecruzam de forma viva, onde um elemento espaçotópico, na verdade, faz parte de um universo espaçotópico.

3 - Diferenciação esquemática da teoria dos quadrinhos tradicional e da groensteeniana

Até aqui, adentramos nos elementos da linguagem dos quadrinhos, vistos de forma elementar e holística. Em termos de abordagem, temos uma (a primeira) aceita e defendida por vários pesquisadores tradicionais da Nona Arte, em que os elementos dos quadrinhos são percebidos como mínimos, à qual estou denominando neste artigo como *proposição tradicional, elementar* ou *aditiva* (mas que poderia também chamar de *teoria anterior* ou *clássica* ou *fundacional*, já que não existe um termo específico para essa definição, um termo que venha a definir essa *teoria antecessora*). Uma segunda abordagem, seria a *groensteeniana, holística* ou *global*, que, apesar de utilizar os mesmos elementos que a anterior, tem uma visão diferenciada quanto a história em quadrinhos, percebendo a página, como um todo e com os elementos conversando entre si.

Considerações finais

Neste artigo foi abordada a proposição de duas abordagens quanto à produção ou à leitura de quadrinhos. Elas são necessárias para podermos compreender um pouco mais sobre a linguagem dessa arte.

As duas abordagens poderiam ter uma variação de nomes. Assim, elenco alguns termos que, futuramente, poderão ser utilizados por outros pesquisadores, sendo eles a teoria, ou proposição, ou abordagem elementar (a que mais gosto), pois os elementos são colocados nas páginas um após o outro e, assim, criam uma página de quadrinhos. Mas poderia ter outros nomes: aditiva, anterior, tradicional, clássica, fundacional ou, outro nome que possa ser criado no futuro. Já para a teoria defendida por Thierry Groensteen (2015) ou groensteeniana, prefiro o nome holística, por abarcar sempre do direcionamento macro para o micro, vendo a página como um todo. Por ser dedicado à pesquisa, seria possível também utilizar termos como indutivo e dedutivo, mas preferimos as expressões elencadas.

Importante notar que, até o momento, não conheço outro autor que tenha estudado esses dois pontos de vista sobre a construção das páginas de quadrinhos de forma conjunta. Essa é uma percepção que venho observando e desenvolvendo há algum tempo, e acredito que ela abre caminhos interessantes para se compreender melhor a narrativa gráfica.

A percepção de que existem essas duas abordagens na proposição de uma página de quadrinhos ou mesmo em uma história em quadrinhos possibilita uma nova visão para os pesquisadores, no futuro, explorarem probabilidades inéditas, pois o campo dessas pesquisas é complexo e ainda há muito a ser descoberto. Os conceitos discutidos neste artigo são apenas o início de possibilidades acadêmicas para a arte dos quadrinhos e, assim, podem abrir portas para a compreensão mais aprofundada das histórias em quadrinhos, trazendo novas perspectivas para esse campo de estudo.

Referências

BARBIERI, Daniele. *As linguagens dos quadrinhos*. São Paulo: Peirópolis, 2017.

BOLSHAW, Marcelo B. G.. Teoria narrativa e arte sequencial: metodologia de análise para histórias em quadrinhos. Programa de Pós Graduação em Estudos da Mídia. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, s.d. Disponível em: [\(99+\) TEORIA NARRATIVA E ARTE SEQUENCIAL Metodologia de análise para Histórias em Quadrinhos](#). Acesso em: 04 mar. 2025.

CAGNIN, Antonio Luís. *Os quadrinhos*. São Paulo: Ática, 1975.

CIRNE, Moacy. *A explosão criativa dos quadrinhos*. São Paulo: Editora Vozes, 1970.

ECO, Umberto. *Apocalípticos e integrados*. 2. ed. São Paulo: Perspectiva. 1979.

EISNER, Will. *Quadrinhos e arte sequencial*. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

EISNER, Will. *Narrativas gráficas*. São Paulo: Devir, 2005.

GROENSTEEN, Thierry. *O sistema dos quadrinhos*. Nova Iguaçu: Marsupial Editora. 2015.

McCLOUD, Scott. *Desvendando os quadrinhos*. São Paulo: Makron Books, 1995.

McCLOUD, Scott. *Desenhando quadrinhos: os segredos das narrativas de quadrinhos, mangás e graphic novels*. São Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda. 2008

REVISTA MATURI, Natal, n. R, 1986.

VERGUEIRO, Waldomiro. *Pesquisa acadêmica em histórias em quadrinhos*. São Paulo: Criativo. 2017.

Recebido em: 13.01.2025.

Aprovado em: 06.02.2025.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional